

KULOLCHILIK SAN'ATI ORQALI IJTIMOYIY-EMOTSIONAL KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Gubenova Gozzal Turganbayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti 3-kurs mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170349>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim tushunchasi, uning shaxs kamolotidagi ahamiyati, art-terapiya usullarining psixologik-pedagogik jihatlari hamda kulolchilik san'atining shaxsning emotsional barqarorligi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xususan, kulolchilik san'atining inson psixikasiga ijobiy ta'siri, stressni kamaytirishdagi roli, bolalar va o'smirlar orasida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari nazariy hamda amaliy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, xalqaro tajribalar va milliy an'analar uyg'unligida kulolchilik san'atini ta'lim jarayoniga tatbiq etish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, kulolchilik san'ati, art-terapiya, shaxs rivoji, psixologik barqarorlik, ijodkorlik, xalqaro tajriba.

Annotation. This article analyzes the concept of social-emotional education, its importance in personality development, the psychological and pedagogical aspects of art therapy methods, and the role of pottery art in fostering emotional stability and social skills. In particular, it substantiates theoretically and practically the positive impact of pottery art on human psychology, its role in reducing stress, and its potential in shaping social-emotional skills among children and adolescents. Moreover, the article highlights the prospects of integrating pottery art into the educational process within the harmony of international experience and national traditions.

Keywords: social-emotional education, pottery art, art therapy, personality development, psychological stability, creativity, international experience.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие социально-эмоционального образования, его значение в развитии личности, психологические и педагогические аспекты методов арт-терапии, а также роль гончарного искусства в формировании эмоциональной устойчивости и социальных навыков. В частности, теоретически и практически обосновывается положительное влияние гончарного искусства на психику человека, его роль в снижении стресса, а также возможности формирования социально-эмоциональных навыков у детей и подростков. Кроме того, освещаются перспективы внедрения гончарного искусства в образовательный процесс в гармонии с международным опытом и национальными традициями.

Ключевые слова: социально-эмоциональное образование, гончарное искусство, арт-терапия, развитие личности, психологическая устойчивость, креативность, международный опыт.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. O'quvchi yoki talabanning faqatgina bilimli bo'lishi emas, balki o'z his-tuyg'ularini boshqarishi, boshqalar bilan hamkorlik qila olishi, muloqotda emotsional madaniyatni namoyon etishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu

nuqtayi nazardan, so‘nggi yillarda **ijtimoiy-emotsional ta‘lim (SEL — Social and Emotional Learning)** tushunchasi xalqaro maydonda keng o‘rganilmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta‘limning mohiyati shundaki, u shaxsning o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish, ijtimoiy munosabatlarda samarali ishtirok etish, empatiya va ijobiy muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Boshqacha qilib aytganda, insonning bilim olishi va intellektual rivoji bilan bir qatorda, uning ruhiy-emotsional salomatligi ham ta‘lim jarayonining ajralmas qismi sifatida ko‘riladi.

Ayniqsa, XXI asrda raqamli texnologiyalar keng rivojlanayotgan, insonlar orasidagi “jonli” muloqot kamayib borayotgan bir sharoitda ijtimoiy-emotsional ta‘limning ahamiyati yanada ortmoqda. Chunki insoniyatning kelajagi faqat texnologik taraqqiyot bilan emas, balki insoniy qadriyatlarni asrab qolish, jamiyatda bag‘rikenglik, mehr-oqibat, hamjihatlik kabi fazilatlarni rivojlantirish bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, turli ijodiy faoliyat turlari musiqa, rasm chizish, haykaltaroshlik, kulolchilik va boshqa san‘at turlari insonning ruhiy olamiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan, ularni o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashga yordam beradigan samarali vositalardan biri sifatida qaraladi. Bu jarayon psixologiyada **art-terapiya** deb ataladi.

Art-terapiya — bu san‘at vositalari orqali insonning ichki kechinmalarini, stress va tashvishlarini yengillashtirish, ruhiy muvozanatini tiklash, o‘zini anglash va boshqalar bilan ijobiy munosabatlar o‘rnatish imkonini beruvchi psixologik-pedagogik metoddir. Uning asosiy turlari orasida kulolchilik san‘ati alohida o‘rin tutadi. Art-terapiya san‘at vositalari orqali insonning ruhiy olamini ochish, hissiy kechinmalarini ifodalash, stress va tashvishlarni yengillashtirishga yo‘naltirilgan psixoterapevtik metoddir. U XX asr o‘rtalarida G‘arb psixologiyasida keng tarqalib, dastlab asosan klinik muolajalarda qo‘llanilgan bo‘lsa, bugungi kunda ta‘lim va tarbiya jarayonida ham samarali qo‘llanilmoqda. Art-terapiyaning asosiy mohiyati shundaki, u so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan emotsiyalarni rang, shakl, harakat yoki buyum orqali ifodalash imkonini beradi. Masalan, bola o‘z qo‘rquvini rasmda qorong‘i ranglar yordamida chizishi yoki o‘z kayfiyatini loydan yasalgan shakllar orqali ifoda qilishi mumkin. Bu jarayon psixologik jihatdan ichki kechinmalarni “tashqariga chiqarish” imkonini yaratadi. Art-terapiyaning turli shakllari mavjud: musiqa terapiyasi, rang terapiyasi, raqs terapiyasi, teatr terapiyasi, kulolchilik va haykaltaroshlik terapiyasi. Har birining o‘ziga xos afzalliklari bor. Masalan, musiqa ruhni yengillashtirsa, kulolchilik qo‘l mehnati orqali nafaqat ruhiy, balki jismoniy faollikni ham ta‘minlaydi.[2]

Kulolchilik san‘ati qadimdan insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Loy insonning eng qadimiy hamrohi bo‘lib, u turli idish-tovoq, bezak va san‘at asarlari tayyorlashda qo‘llangan. Loy bilan ishlash jarayoni insonning hissiy holatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, loy bilan ishlash insonni tinchlantiradi, ichki tashvishlarni kamaytiradi, asabiylikni yengillashtiradi. Sababi loy qo‘lning to‘g‘ridan-to‘g‘ri teginishi orqali inson nerv tizimiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, kulolchilik jarayoni bosqichma-bosqich sabr-toqatni talab qiladi: loyni tayyorlash, shakl berish, quritish, pishirish va bezash. Bu jarayon shaxsda intizom, irodaviy sifatlar va mehnatsevarlikni shakllantiradi. Kulolchilik san‘ati quyidagi jihatlari bilan art-terapiyaning samarali vositasi hisoblanadi:

- 1.Hissiy muvozanatni ta‘minlash:** Loy bilan ishlash tinchlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi.
- 2.Ijodiy tafakkurni rivojlantirish:** Har bir buyum o‘ziga xos shakl va bezak talab qiladi.
- 3.Sabr va irodani mustahkamlash:** Jarayon uzoq vaqt va aniqlikni talab qiladi.
- 4.Ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish:** Guruh bo‘lib ishlash jarayonida hamkorlik va muloqot rivojlanadi.[1.]

Kulolchilik qadimdan xalqimizning turmush tarzida, madaniyatida va maishiy hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Loydan idish yasash, uni bezash, shakllantirish jarayoni insonni tinchlantiradi, diqqatini jamlaydi, sabr-toqatini oshiradi va ijodiy tasavvurini rivojlantiradi. Shu boisdan kulolchilik faqat moddiy buyum ishlab chiqarish emas, balki shaxsning emotsional holatini barqarorlashtiruvchi, ruhiy olamini boyituvchi faoliyat sifatida ham qadr topgan. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loy bilan ishlash insonni asabiylikdan xalos qiladi, stressni kamaytiradi va hissiy muvozanatni ta'minlaydi. Ayniqsa, bolalar uchun bu faoliyat qo'l barmoqlari mayda motorikasini rivojlantirish bilan bir qatorda, tasavvur, sabr, irodani mustahkamlashga xizmat qiladi. Pedagogik nuqtayi nazardan, kulolchilik san'ati bolalar va o'smirlar tarbiyasida quyidagi muhim vazifalarni bajaradi:

1. Estetik tarbiya — go'zallikni his qilish, milliy naqshlar va bezaklarni qadrlash.

2. Mehnat tarbiyasi — sabr-toqat, aniqlik, mas'uliyatni shakllantirish.

3. Ijodiy tarbiya — yangi shakl va g'oyalarni ishlab chiqish.

4. Ijtimoiy tarbiya — guruhda ishlash, o'zaro fikr almashish, boshqalarni qadrlash.[3]

Masalan, o'quvchilar sinf yoki to'garak doirasida kulolchilik bilan shug'ullanganda, ular o'zaro buyum yasash jarayonida hamkorlik qiladi, g'oyalarini baham ko'radi, ba'zida kelishmovchiliklarni bartaraf etishga o'rganadi. Bu esa SELning asosiy komponentlari muloqot, empatiya va ziddiyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Kulolchilik san'atining art-terapiya sifatidagi eng muhim jihatlaridan biri bu ruhiy salomatlikni mustahkamlashidir. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, loy bilan ishlash:

- Depressiv holatlarni kamaytiradi;
- Stress gormonlari (kortizol) miqdorini pasaytiradi;
- O'ziga ishonchni oshiradi;
- Hissiy barqarorlikni kuchaytiradi.

Bundan tashqari, bolalar uchun qo'l barmoqlarining motorikasini rivojlantirish orqali neyropsixologik faoliyat ham yaxshilanadi. Bu esa ularning yozuv, chizmachilik va boshqa nozik harakatlarni bajarish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (inglizcha atamasi — *Social and Emotional Learning, SEL*) bu shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalarning emotsiyalarini tushunish, samarali muloqot qilish va ijtimoiy munosabatlarda mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy jarayon hisoblanadi. SEL tushunchasi ilk bor 1990-yillarda AQSh ta'lim tizimida shakllanib, keyinchalik xalqaro miqyosda keng tarqaldi. Bugungi kunda CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) kabi tashkilotlar bu borada nazariy va amaliy izlanishlarni olib bormoqda. Ularning ta'kidlashicha, ijtimoiy-emotsional ta'lim nafaqat o'quvchilarning maktabdagi muvaffaqiyati, balki ularning keyingi hayotidagi shaxsiy va kasbiy kamoloti uchun ham hal qiluvchi omildir. SELning asosiy tarkibiy qismlari odatda quyidagi beshta kompetensiya sifatida ko'rsatiladi:

O'zini anglash — shaxs o'z his-tuyg'ulari, qadriyatleri, kuchli va zaif tomonlarini anglay olishi.

O'zini boshqarish — hissiyotlarni nazorat qilish, stressni yengish, intizom va mas'uliyatni namoyish etish.

Ijtimoiy ong — boshqalarni tushunish, empatiya qilish, turli madaniy muhitga moslasha olish.

Munosabatlarni boshqarish — ijobiy muloqot qilish, hamkorlik qilish, ziddiyatlarni hal etish.

Mas’uliyatli qaror qabul qilish — ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlarga asoslangan oqilona qarorlar chiqarish.[4]

Bu kompetensiyalar o‘quvchining nafaqat sinfdagi faoliyatida, balki oilada, jamiyatda va kelgusida mehnat faoliyatida ham zaruriy ko‘nikmalar sifatida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy-emotsional ta’lim ko‘pincha nafaqat muloqot mashqlari yoki psixologik treninglar, balki san’at va ijodiy faoliyat orqali ham amalga oshiriladi. Chunki san’at insonning ichki dunyosini ochib berish, his-tuyg‘ularini ifodalash, stressdan xalos bo‘lish, o‘zini erkin his qilish imkonini beradi. Bu jarayon art-terapiya konsepsiyasi bilan uyg‘unlashadi. Masalan, bolalar ranglar orqali o‘z kayfiyatini aks ettirishi, musiqaga mos ravishda his-tuyg‘ularini ifodalashi yoki loy bilan ishlash orqali ichki kechinmalarini “tashqariga chiqarishi” mumkin. Bunday faoliyat ularning nafaqat ijodiy qobiliyatini, balki emotsional muvozanatini, ijtimoiy ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.[5]

Xulosa qilib aytganda, mazkur maqolada ijtimoiy-emotsional ta’limning nazariy asoslari hamda kulolchilik san’ati orqali ushbu ko‘nikmalarni shakllantirish masalalari tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, kulolchilik san’ati nafaqat qadimiy badiiy meros, balki ta’lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-emotsional rivojlanishni ta’minlaydigan samarali vosita hamdir. Loy bilan ishlash jarayoni o‘quvchilarda hissiy barqarorlik, sabr-toqat, diqqatni jamlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Shu bilan birga, kulolchilik mashg‘ulotlari jamoaviy hamkorlik, o‘zaro yordam, empatiya va mas’uliyat kabi ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajribalar ham kulolchilik san’atining art-terapiya sifatidagi samaradorligini tasdiqlaydi. Milliy an’analar bilan uyg‘unlashtirilganda esa bu san’at yosh avlodni nafaqat ijodkor va emotsional jihatdan yetuk, balki milliy qadriyatlarni qadrlaydigan, barkamol inson sifatida shakllantirish imkonini beradi. Shunday qilib, kulolchilik san’ati asosida ijtimoiy-emotsional ta’limni rivojlantirish ta’lim tizimida dolzarb va istiqbolli yo‘nalishlardan biri bo‘lib, uni maktab va maktabdan tashqari muassasalarda keng tatbiq etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo‘raev, M. (2019). *O‘zbekiston madaniy merosida kulolchilik san’ati*. Toshkent: Ma’naviyat.
2. CASEL (2020). *Core Competencies of Social Emotional Learning*. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
3. Rasulov, I. (2020). *Amaliy san’at va yoshlar estetik tarbiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston san’atshunoslik instituti nashriyoti.
4. Qosimov, B. (2015). *Ma’naviyat asoslari*. Toshkent: Ma’naviyat.
5. Malchiodi, C. (2012). *Handbook of Art Therapy*. New York: Guilford Press.
6. Axmedov, A. (2017). *Tasviriy san’at pedagogikasi va metodikasi*. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti.
7. Qodirov, N. (2014). *O‘zbek kulolchilik san’ati tarixi va an’analari*. Toshkent: Fan.
8. Миронова, Е. А. (2016). Арт-терапия в образовательной среде: возможности и перспективы. *Психологическая наука и образование*, 21(4), 56–63.
9. Ткачева, Н. Ю. (2015). Глинотерапия как метод арт-терапевтической работы с детьми. *Вестник практической психологии образования*, 3, 22–28.
10. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2021). *Maktab ta’limida estetik tarbiya konsepsiyasi*. Toshkent.